

SO‘Z BIRIKMASI TASNIFI**Yo‘ldasheva Yulduz**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

23/2 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada soz birikmasi tushunchasi, uning tuzilishi, grammatik va semantik xususiyatlari, tasnifi hamda boshqa sintaktik birliklardan farqlari yoritilgan. Soz birikmalarining turli turlari – boshqaruvli, moslashuvli va bitishuvli shakllari, shuningdek, hokim sozning turkumiga kora farqlanishi haqida ma’lumot berilgan. Mavzu tilshunoslikda soz birikmasining sintaktik birlik sifatidagi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit sozlar: soz birikmasi, sintaksis, boshqaruv, moslashuv, bitishuv, hokim va tobe qism, ot va fe’l soz birikmasi.

Annotation: This article explores the concept of word combinations (phrases), their structure, grammatical and semantic features, classification, and their differences from other syntactic units. It provides information about different types of phrases such as governed, concord, and adjoining constructions, as well as classifications based on the main word’s part of speech. The topic reveals the syntactic significance of phrases in linguistic analysis.

Key words: phrase, syntax, government, concord, adjacency, main and dependent components, noun and verb phrases.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие словосочетания, его структура, грамматические и семантические особенности, классификация, а также отличия от других синтаксических единиц. Представлены различные виды словосочетаний — управление, согласование и примыкание, а также их классификация по части речи главного компонента. Тема раскрывает синтаксическое значение словосочетаний в лингвистике.

Ключевые слова: словосочетание, синтаксис, управление, согласование, примыкание, главное и зависимое слово, именные и глагольные словосочетания

Kirish: Tilning asosiy birliklaridan biri bu – so‘z birikmasidir. So‘z birikmalari tilda mustaqil so‘zlar asosida tuzilib, nutqda fikrni ifodalashda muhim vazifani bajaradi. Ular murakkab sintaktik birliklar bo‘lib, grammatik jihatdan bog‘langan ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topadi. Ushbu maqolada so‘z birikmalarining mohiyati, turlari va tasnifi haqida fikr yuritiladi.

Soʻz birikmasi — grammatik jihatdan bogʻlangan ikki yoki undan ortiq mustaqil soʻzlardan tashkil topgan sintaktik birlikdir. Unda soʻzlar oʻzaro maʼno va grammatik munosabat asosida bogʻlanadi. Soʻz birikmasi gap darajasida fikr bildirmaydi, lekin gap tuzilishida asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Soʻz birikmasining vazifasi soʻz birikmasi borliqdagi narsa va hodisalarning nomini bildiradi, lekin ohang va mazmun jihatidan tugallangan fikrni ifodalay olmaydi, shu bois u gapdan farqlanadi.

Soʻz birikmasining tuzilishi: Har qanday soʻz birikmasi ikki qismdan: hokim qism va tobe qismdan iborat boʻladi. Masalan: oliy maʼlumot (oliy – tobe, maʼlumot – hokim).

Soʻz birikmasining tuzilishiga koʻra turlari:

Sodda soʻz birikmasi – har ikkala komponenti bitta soʻz shaklidan iborat. Masalan: tez yugurmoq, sayroqi qush.

Murakkab soʻz birikmasi – komponentlaridan biri yoki ikkalasi bir nechta soʻzdan iborat. Masalan: oliy maʼlumotli mutaxassis.

Hokim soʻz turkumiga koʻra tasnif: Ot soʻz birikmasi – hokim qismi ot, sifat, son yoki ravish bolgan birikmalar (goʻzal qishloq, barcha oʻquvchilar).

Feʼl soʻz birikmasi – hokim qismi feʼl bolgan birikmalar (kitob oʻqimoq, tez yurmoq).

Tobe soʻzning vazifasiga koʻra turlari

Aniqlovchili soʻz birikmasi: yangi kitob.

Toldiruvchili soʻz birikmasi: ukamni oʻynatdim.

Holli soʻz birikmasi: qishloqda yashamoq, tez gapirmoq.

Grammatik aloqa turiga koʻra tasnif: Boshqaruvli soʻz birikmasi – tushum, joʻnalish, orin-payt, chiqish kelishigi orqali bogʻlanadi. (kitobni oʻqidi)

Moslashuvli soʻz birikmasi – qaratqich va egalik qoʻshimchalari orqali bogʻlanadi. (doʻstining kitobi)

Bitishuvli soʻz birikmasi – ohang yordamida bogʻlanadi. (yashil maysazor).

Teng bogʻlangan soʻzlar soʻz qoʻshilmasini, tobe bogʻlangan soʻzlar esa soʻz birikmasini tashkil qiladi. Masalan: ota-ona (qoʻshilma), yangi kitob (soʻz birikmasi).

Soʻz birikmasining tasnifi: Soʻz birikmalari bir nechta belgilar asosida tasniflanadi.

Eng asosiy tasnif quyidagilardan iborat:

1. Grammatik munosabatiga koʻra: Bu tasnif asosida bosh soʻz bilan ergash soʻz oʻrtasidagi grammatik bogʻlanishga qarab quyidagi turlarga boʻlinadi: Birlashma: Soʻzlar teng huquqli boʻlib, biri ikkinchisiga boʻysunmaydi. Masalan: ota-ona, qora-oq, yozu qish.

Boysundirma: Soʻzlardan biri bosh soʻz, ikkinchisi unga boysungan ergash soʻz boʻladi. Masalan: yaxshi bola, kitob oqidi, maktabga boradi. Boysundirma soz birikmalari eng keng tarqalgan turi hisoblanadi.

Maʼno munosabatiga koʻra: Soʻz birikmasidagi soʻzlar oʻrtasidagi semantik (maʼnoviy) bogʻliqlik asosida quyidagi turlar mavjud:

Harakat va predmet munosabati (masalan: kitob oqimoq, choy ichmoq)
Predmet va belgi munosabati (masalan: yashil daraxt, baland bino)
Predmet va predmet munosabati (masalan: dostlar orasida, ota-onasi bilan)

Xulosa qilib aytganda tilshunoslik sohasida soz birikmasi tildagi muhim sintaktik birliklardan biri bolib, nutqda fikrni aniq va tushunarli ifodalashda katta rol oynaydi. Ular ozaro grammatik va semantik jihatdan bogʻlangan bolib, tilshunoslikda ularni turlicha belgilarga kora tasniflash mumkin. Soz birikmalarining chuqur organilishi ona tilimizni yanada mukammal ozlashtirish, ifoda imkoniyatlarini boyitishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Qayumov M. (2006). Hozirgi ozbek adabiy tili. – Toshkent: Ozbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. Jorayev N. va boshqalar (2012). Ozbek tili nazariy grammatikasi. – Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Sirojiddinov S. (2008). Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Ozbekiston davlat jahon tillari universiteti.
4. Abduazizov A.A. (2005). Ozbek tili sintaksisi. – Toshkent: Ozbekiston milliy universiteti nashriyoti.
5. Normurodov Yo. (2011). Ozbek tilining sintaktik qurilishi. – Samarqand: Samarqand davlat universitei